

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

DAVLAT ARBOBI MUHAMMAD TARAG‘AY MIRZO ULUG‘BEK ILMIY MEROSI

BOLTAYEVA B.X.

Toshkent Farmatsevtika instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘rta asr Sharqining buyuk mutafakkirlari galaktikasi orasida olim va pedagog Mirzo Ulug‘bekning ilm-fanga qo‘shgan hissasi nafaqat O‘rta Osiyo mintaqasida ilmiy tafakkurning rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatganligi butun dunyo ilm ahli orasida alohida o‘rin tutadi. Shu sababli hozirgi kunda Mirzo Ulug‘bek davri ilmiy-ma‘rifiy merosini tadqiq etish va o‘rganish tadqiqotchilar oldida turgan vazifalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Rasadxona, “Bibixonim”, “Go‘ri Amir”, “Shohi-Zinda”, geometrik figuralarning bezaklari, jadvallar.

Аннотация: Среди плеяды великих мыслителей ближнего Востока вклад учёного и педагога Мирзо Улугбека в науку занимает особое место среди учёных мира, так как он оказал огромное влияние на развитие научной мысли не только в центрально-азиатском регионе. Поэтому исследование и изучение научно-просветительского наследия эпохи Мирзо Улугбека является одной из задач, стоящих перед исследователями.

Ключевые слова: Обсерватория, «Бибиханим», «Гури Эмир», «Шахи-Зинда», украшения из геометрических фигур, таблицы.

Annotation: Among the galaxy of great thinkers of the middle east, the scientist and pedagogue Mirzo Ulugbek’s contribution to science has a special place among the scientists of the world, as he greatly influenced the development of scientific thinking not only in the Central Asian region. Holds therefore, researching and studying the scientific-enlightenment heritage of Mirzo Ulugbek’s era is one of the tasks facing the researchers.

Key words: Observatory, "Bibikhanim", "Guri Amir", "Shakhi-Zinda", decorations of geometric figures, tables.

KIRISH: Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug‘bek Qo‘rag‘oniy – 1394-yil 22-mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida, Amir Temurning to‘rtinchi o‘g‘li Shohrux Mirzo oilasida dunyoga kelgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 1394-yilda Amir Temur Iroqdagi Mordin qal‘asini qamal qiladi. Tarixchi Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarida yozilishicha, Amir Temurga nabirasi tug‘ilgani haqida xabar keltiriladi va munajjimlar uning hukmdor va olim bo‘lishini bashorat qiladi. Temur ushbu xushxabar tufayli Mordin qal‘asi qamalini to‘xtatadi va uning xalqiga yuklangan tovonni bekor qiladi. Yangi tug‘ilgan nabiraga Muhammad Tarag‘ay ismi beriladi. Muhammad Tarag‘ay bolalik yillari buvisi Bibixonimning tarbiyasida bo‘lgan. 1405-yil Xitoyga qilinayotgan yurish boshida Temur vafot etgach, ikki yil davomida uning avlodlari o‘rtasida taxt uchun kurash davom etadi. Kurashda Temurning kenja o‘g‘li Shohruxning qo‘li baland keladi. U o‘z davlati poytaxti sifatida Hirotni tanlaydi, Movarounnahr poytaxti bo‘lgan Samarqandni esa o‘g‘li Ulug‘bekka topshiradi [3. B. 49]. 1411 yilda 17 yoshli Ulug‘bek Movarounnahr va Turkistonning hokimi etib tayinlanadi.

MUHOAMA VA TAHLIL: U yoshligida fan va san‘at turlariga, ayniqsa, matematika va astronomiyaga katta qiziqish bildiradi. Ulug‘bek yaxshi ta‘lim olgan. Ajoyib xotira egasi bo‘lib, arab va fors tillarini yaxshi bilgan, turk she‘riyatidan yaxshi xabardor bo‘lgan. O‘zi ham she‘rlar yozgani haqida ma‘lumotlar bor. Ulug‘bek 1447-yilda otasining vafotidan xabar topgach Balxga jo‘naydi. Bu yerda u marhum akasi Boysung‘urning o‘g‘li Alovuddavlaning Hirotda Temuriylar saltanati hukmronligini da‘vo qilganidan xabar topadi. Ulug‘bek Alouddavlagga qarshi yurish qiladi va Murg‘obda bo‘lib o‘tgan jangda u bilan uchrashadi. O‘z jiyani ustidan g‘alaba qozonib, 1448-yilda Hirotda qarab yuradi. Biroq Alouddavlaning ukasi Abulqosim

Bobur Mirzo unga yordamga kelib birgalikda Ulug‘bekni mag‘lub etishadi. Ulug‘bek Balxga chekinadi va u yerda to‘ng‘ich o‘g‘li Abdullatif Mirzo ison ko‘targanidan xabar topadi. Ichki nizolar boshlanadi. Abdullatif Amudaryo bo‘yida otasining qo‘shinini kutib olish maqsadida qo‘shin to‘pladi. Biroq shahardagi notinchlik xabarini eshitib, Ulug‘bek hech qanday jang bo‘lmasdan Samarqandga chekinishga majbur bo‘ladi. Abdullatif tez orada Samarqandga yetib boradi va Ulug‘bek beixtiyor o‘g‘liga taslim bo‘ladi. Abdullatif otasini hibsdan ozod qilib, Makkaga haj qilishiga ruxsat beradi. Biroq, manziliga yetib bormasdan turib otasi va ukasi Abdulazizni ham 1449-yilda qatl qildirdi. Ulug‘bek davrida Samarqand ilm-fan o‘choqlardan biriga aylangan. U yerda 15-asrning birinchi yarmida Ulug‘bekning atrofida G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi kabi taniqli astronom va matematiklarni birlashtirgan katta ilmiy maktab vujudga keladi. U vaqtlar Samarqandda O‘rta Osiyo haqida ajoyib asar yozgan tarixshunos Hofiziy Abru, taniqli shifokor Mavlono Nefis, shoirlar Sirojiddin Samarqandiy, Sakkokiy, Lutfiy, Badaxshiylar va boshqalar yashagan [7. B 56.]. Ular o‘z davrining eng ilg‘or fikrli va ilmiy kishilari bo‘lgan Ulug‘bek ilmiy merosining eng asosiysi, ma‘lum va mashhuri uning “Zij”i bo‘lib, bu asar “Ziji Ulug‘bek”, “Ziji jadidi Guragoniy” deb ham ataladi. “Zij”dan tashqari uning qalamiga mansub matematik asari “Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola”, astronomiyaga oid “Risolayi Ulug‘bek” (yagona nusxasi Hindistonda, Aligarh universiteti kutubxonasida saqlanadi) va tarixga doir “Tarixi arba’ ulus” (“To‘rt ulus tarixi”) asaridir. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Ulug‘bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan. Jumladan, Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarida uning she‘rlaridan namunalar keltirib o‘tgan [1. B. 402]. Mirzo Ulug‘bekning vafotidan so‘ng Samarqandchi olimlari asta-sekin Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlari bo‘ylab tarqalib ketadi. Olimlar o‘zlari borgan yerlarda Samarqand olimlarining yutuqlari va “Zij”ning nusxalarini ham yetkazadilar. Xususan, Ali Qushchi 1473-yil Istanbulga borib, rasadxona quradi. Shunday qilib Ulug‘bekning ushbu yirik asari Turkiyada tarqaladi va u orqali Yevropa mamlakatlariga yetib boradi. Masalan, 1638-yili Istanbulga ingliz olimi va sharqshunosi, Oksford universitetining professori Jon Grivs (1602—1652) keladi. Qaytishida u o‘zi bilan Ulug‘bek “Zij”ining bir nusxasini Angliyaga olib ketadi. 1648-yili avval “Zij”dagi 98 yudduzning jadvalini chop etadi. O‘sha yilning o‘zida Grivs “Zij”dagi geografik jadvalni ham nashr etadi. 1650-yili esa u “Zij”ning birinchi maqolasining lotincha tarjimasini nashr etadi. Grivs 1652-yili mazkur oxirgi ikki ishni qayta nashr etadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, hozirgi kunda “Zij” asarining yuzga yaqin forsiy nusxasi va 15 dan ortiq arab tilida nusxasi mavjud. U musulmon mamlakatlarining deyarli barchasida o‘rganilgan. Shunday bo‘lishiga qaramay, “Zij” asari umuman olganda to‘liq ravishda o‘rganilmagan va biror zamonaviy tilga to‘liq tarjima qilinmagan. 1994-yili Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600-yilligi munosabati bilan asar ilk bor rus tilidagi to‘liq tarjimasini nashr etiladi. Shu yili Ulug‘bekning yana bir asari “To‘rt ulus tarixi” ham Toshkentda o‘zbek tilida nashr etiladi.

NATIJALAR: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lozmalar fondida Mirzo Ulug‘bekning samarqandlik xattot Azizullo tomonidan nasx xatida taxminan 1439-yilda, Ulug‘bek 45 yoshda bo‘lganida ko‘chirilgan “Ziji Ko‘ragoniy”si saqlanmoqda. Qo‘lozma sahifalarida Ulug‘bekning tuzatishlari ham bor. Ushbu tuzatishlar uning dastxati, yozuvi haqida ma‘lumot beradi. 1417-1420 yillar Ulug‘bek Samarqandda madrasa qurdirib, Registonda barpo etilgan birinchi me‘moriy ansamblga aylanadi. Ushbu madrasaga Ulug‘bek islom olamining ko‘plab astronom va matematiklarini taklif etadi. Qolgan ikki madrasa G‘ijduvon va Buxoroda qurilgan. Ulug‘bek tomonidan qurilgna madrasalar universitet vazifasini bajargan. Ulug‘bekning Buxoroda qurdirgan madrasasi peshtoqida “Ilmgga intilish har bir musulmon uchun farzdir” yozuvi saqlanib qolgan. Ulug‘bek rasadxonasi - Samarqand shahrining

eng diqqatga sazovor obidalaridan biri, 15-asr me'morchiligining nodir namunasi. 1428-1429 yillarda Ulug'bek farmoyishi bilan Cho'ponota tepaligida ulkan silindr shaklida bunyod etilgan. Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida yozilishicha, balandligi 30, 4 metrdan iborat 3 qavatli bino qurilgan. Unda o'ndan ortiq turli astronomik qurilmalar va asboblari bo'lgan. Boburning yozishicha, rasadxonaning sirti koshin va sirli parchinlar bilan bezatilgan. Uning ichiga o'rnatilgan juda katta asbob yordamida Quyosh, Oy, sayyora va yulduzlar katta aniqlikda o'rganilgan. Shuningdek, ma'lumotlarga ko'ra rasadxonada kutubxona bo'lgan. Mirzo Ulug'bekning eng yirik astronomik asari "Ziji Ko'ragoniy" rasadxonada yaratilgan. Uning qurilishi va keyingi ilmiy faoliyati Ulug'bek taklifi bilan yig'ilgan qator mashhur olimlar G'iyosiddin Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi va boshqalar nomi bilan bog'liq. XV asrda Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek qurdirgan rasadxonada kattagina globus bo'lgan. Unda iqlimlarning chegaralari, tog'lar, cho'llar, dengizlar va darolar ko'rsatilgan. Binobarin, dunyodagi ikkinchi globusni Samarqand astronomlari yasashgan. Ulug'bekning o'limidan keyin u mutaassiblar tomonidan yo'qotilgan. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Ulug'bek Samarqandda balandligi 50 metrli quyosh soati yasagan. Ushbu noyob soat ham saqlanib qolmagan. Rasadxonaning qoldiqlari 1908-yil V.L. Vatkin rahbarligida olib borilgan qazilma ishlari natijasida topilgan.

1966 yilda O'zbekistonda "Ulug'bek yulduzi" filmi suratga olindi. Yozuvchi Maqsud Shayxzoda 1964-yilda "Mirzo Ulug'bek" pyesasini yozgan. Yozuvchi Odil Yoqubov "Ulug'bek xazinasi" (1970-1973) romanini yaratgan. Yozuvchi va shoir Xurshid Davron "Sohibqironning nabirasi" qissasi va "Algul yulduzi yoki Ulug'bekning so'nggi kuni" pyesasini yozgan. 1970 yillarda O'zbekistonda Odil Yoqubovning romani asosida "Ulug'bek xazinasi" ko'p qismli videofilm suratga olingan. 1994 yil Mirzo Ulug'bek yili deb e'lon qilingan. O'zbekiston Milliy universiteti Mirzo Ulug'bek nomi bilan ataladi. Toshkent, Samarqand, Buxoro va O'zbekistonning boshqa shaharlaridagi xiyobon va ko'chalarga Mirzo Ulug'bek nomi berilgan. Qozog'istonning Olmaota shahrida Mirzo Ulug'bek nomli ko'cha bor. Toshkent metropolitenidagi bekatlardan biri Mirzo Ulug'bek nomi bilan atalgan. Poytaxt tumanlaridan biri Mirzo Ulug'bek nomi bilan atalgan. Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti Mirzo Ulug'bek nomi bilan ataladi. Samarqandda Mirzo Ulug'bek muzeyi tashkil etilgan. Toshkent va Samarqandda Mirzo Ulug'bek sharafiga haykallar o'rnatilgan. Riga shahridagi Kronvalda bog'ida, O'zbekiston elchixonasidan uzoq bo'lmagan joyda Mirzo Ulug'bek haykali o'rnatilgan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Astronomiya institutiga Ulug'bek nomi berilgan. Oyning ko'rinadigan tomonida, limbning shimoli-g'arbiy chekkasi yaqinida joylashgan kraterga, shuningdek, 1977-yilda kashf etilgan asosiy kamar asteroidiga Ulug'bek nomi berilgan.

XULOSA: Xulosa qilib aytish mumkinki, Mirzo Ulug'bek qirq yillik hukmronligi davrida mamlakatda ilm-fanning turli sohalariga, qurilish-me'morchilik, obodonchilik ishlariga katta e'tibor qaratgan. Uning o'zi ham serqirra olim sifatida astronomiya, matematika, geometriya, adabiyot, musiqa, tarix kabi fan sohalarining rivojiga bevosita o'z hissasini qo'shgan o'rta asrlarning yirik olimi bo'lgan. Mirzo Ulug'bek shaxsi va uning ilmiy-ma'naviy merosi bugungi globalashuv davrida ham aktualligini saqlab qolgan.

REFERENCES:

1. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Ғофур Ғулом, 2011.
2. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Б.Ахмедов таҳрири остида. –Тошкент: Ўқитувчи, 1996.

3. Аҳмедов А. Улуғбек (ҳаёти ва фаолияти). – Тошкент: Фан, 1991.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент: Маънавият, 2008.
5. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашидий. – Тошкент: Шарқ, 2010.
6. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар). – Тошкент: O‘zbekiston, 2010.
7. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: O‘qituvchi, 2008.